

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang april 1955 no. 4

INHOUD (Contents)

<i>Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming</i>	blz. 147
(Subjective estimations and elements of management at the fixing and appropriation of profits)	
door Drs A. Th. de Lange	
<i>De moderne converteerbare obligatie</i>	blz. 160
(The modern convertible debenture)	
door Dr K. Bervoets	
<i>Het overleg, een vorm van personnel management</i>	blz. 168
(The planning, a form of personnel management)	
door Drs S. C. Bakkenist	
<i>Waardering van vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening (met resumé in Frans en Engels)</i>	blz. 171
(Valuation of fixed assets in the consolidated annual accounts (with a summary in French and English))	
door A. R. Overbeek	
<i>Samenvatting: Elementen ener theorie van de verkoop door Prof. Dr P. J. Verdoorn</i>	blz. 174
(Summary: Elements of a theory of marketing by Prof. Dr P. J. Verdoorn)	
<i>Uit het Buitenland</i>	
<i>Etikettevraagstukken in Denemarken</i>	blz. 175
(Problems of etiquette in Denmark)	
door Drs L. van Kampen Jr	

Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)

Fiscus en bedrijfsleiding blz. 179
(Exchequer and business management)

door Mr Dr E. Tekenbroek

Ingekomen boeken (Books received) blz. 181

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 183
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)
